

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: *Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov*

Mas'ul muharrir: *Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov*

Mas'ul muharrir o'rinbosari: *Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov*

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: *Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy*

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

10.00.00

FILOLOGIYA FANLARI
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

1	Использование дополнительного материала на уроках немецкого языка Нарматова А.П,.....	213
2	Вопрос отражения национального своеобразия во фразеологических единицах (на примере немецкого языка) Назарова Ф.И,.....	220
3	Пословицы и поговорки на русском и английском языках Абдуллаев А.В,.....	224
4	Семантическое поле как лексическая категория и метод анализа языка Буриев И.Э,.....	229
5	Лингвокультурологический анализ русских нумерологических фразеологизмов с лексемами «семь» и «сто» Нурмухамедова Д.Ф,.....	232
6	Sakkokiy devonining hamd qismi tahlili Israilov G' B,.....	239
7	Tikuv buyumlari konstruksiyasiga oid terminlarning derivatsion xususiyatlari Hakimova Z.T,.....	246
8	Ingliz bolalar adabiyotida fiction (fikshn) yo'nalishida ijod qilgan lyuis kerrollning o'chmas izi Nabieva Z,.....	250
9	O'zbek tilida so'z turkumlari ko'chishi muammosi Jumayeva F.R,.....	254
10	Abdulla Qodiriy prozasida folklorizm masalasi Primov A.A,.....	260
11	Nemis tilidagi so'zlarda ma'no ko'chishning struktural tahlili Zulxonov M.J,	264
12	Said Ahmad asarlaridagi ayrim farzand ismlarining lingvokulturologik xususiyatlari Nurdinbayeva N.M,.....	268
13	Biografik asarda o'simlik dunyosining badiiy tasviri (Layla Lalamining "Zanji hisoboti" romani misolida) Xajieva F,Rajabova Z,.....	271
14	To'y-tantana nomlarini bildiruvchi leksik etnografizmlarning semantik xususiyatlari Suvanova M.X,.....	277
15	The function of coloronyms in the composition of toponyms Tolibayev X,.....	281
16	Characteristic and definitions of language Turoпова F.M,.....	288
17	English for specific purposes as an important aspect in language learning Khalilova H.X,.....	294

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК ЛЕКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И МЕТОД АНАЛИЗА ЯЗЫКА

Буриев Илхом Эргашевич

Гулистанский государственный университет

e-mail: buriev_ilhom_ergashevich@gmail.com

Аннотация: *Статья посвящена теории семантического поля, типологии исследований в данной области, также даются общие свойства поля. Метод поля находит эффективное применение в исследовании языка литературных произведений. В качестве примера дается лексема «гражданственность», которая является наиболее частотной в творчестве поэта-шестидесятника Е.А. Евтушенко.*

Ключевые слова: *теория семантического поля, семантика, системное изучение лексики, семантический анализ, анализ художественного текста.*

Annotatsiya. *Maqola semantik soha nazariyasiga va ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlar tipologiyasiga bag'ishlangan. Ushbu maqolada semantik sohaning umumiy xususiyatlari ham ko'rib chiqiladi. Adabiy asarlar tilini o'rganishda semantik maydon usulidan samarali foydalaniladi. Misol tariqasida XX asrning oltmishinchi yillarining shoiri E.A. Yeotushenko asarlarida ancha ko'p uchraydigan "fuqarolik" leksemasi berilgan.*

Kalit so'zlar: *semantika, semantik maydon nazariyasi, leksikani tizimli o'rganish, semantik tahlil, badiiy matn tahlili.*

Abstract. *The article is devoted to the semantic field theory and typology of scientific studies in this area. This article also deals with the general characteristics of the semantic field. The semantic field method is effectively used to study the language of literary works. As an example, the lexeme "citizenship" is given, which is rather frequent in the works of E.A. Yeotushenko, a poet of the sixties of the XX century.*

Key words: *semantics, semantic field theory, systematic study of the lexicon, semantic analysis, literary text analysis.*

Введение

Современная лингвистика исходит из положения о том, что язык представляет собой систему, т.е. такое органическое целое, элементы которого закономерно связаны друг с другом и находятся в определенных отношениях. Фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лексическая и другие системы, выделяемые ярусами языка, в итоге по-разному, с различных точек зрения отражают одну и ту же сущность — речевую деятельность. Лексико-семантическая система (лексическая система) языка является не только наименее исследованной, но и наиболее сложной по своей структуре и организации. Многочисленность элементов, многомерность и не всегда четкая выраженность их отношений, открытость, наличие перекрещивающихся и взаимодействующих подсистем, «подвижность» смыслов единиц в силу развития самой системы и взаимодействия единиц создают сложности при описании данной системы [6. С. 411]. Следует отметить, что принципиальная возможность последовательного описания лексики путем распределения ее единиц («слов-понятий») по семантическим полям — одно из свидетельств ее системной организации. Теория семантического поля имеет множество спорных понятий, не давая утихать дискуссиям, вызванным первыми публикациями на эту тему [9. С. 8].

Обзор исследований

Типология теоретических исследований по проблемам семантического поля может строиться на разных принципах, например, на определении содержания понятия «семантическое поле», на таксономии типов семантических полей, на источниках развития полевой теории, на общей оценке вклада основоположников и отношении к основным положениям их концепции.

В разной мере эти принципы проявляются в конкретных обзорах, сочетаясь друг с другом и с хронологическим принципом, который нигде не выдерживается до конца, даже в ранних публикациях, положивших начало дискуссии, например, в работах С. Эмана, М.М. Гухмана, А.А. Уфимцевой, К. Ройнинга, Х. Кронассера. Примером типологии по определению семантического поля может служить работа Ю.Н. Караулова [4], которая все определения делит на три группы: общие определения поля как «единицы» лексико-семантической системы языка, определения по свойствам и определения по принципам внутренней организации. Совпадающие признаки поля в определениях разных авторов независимо от подхода образуют его типологические свойства, а несовпадающие характеристики указывают на проблемы построения всеобъемлющей теории.

Примером аналитического обзора исследований по проблемам семантического поля может служить работа Л.М. Васильева [2. С. 105—113], в которой приводится не только исчерпывающая типология семантических полей, а также наиболее взвешенная оценка вклада основоположников научного направления в развитие полевой теории. В свою очередь, примером теоретического обзора исследований по полевой проблематике с точки зрения источников развития теории является работа А. Лерера [13], в которой выделяются три таких источника: 1) вклад германских лингвистов, 2) вклад американских этнолингвистов, 3) вклад составителей идеографических словарей.

Изучение метода поля началось с работ В. Гумбольдта и Ф. де Соссюра, которые подчеркивали, что разные языки являются носителями разных познавательных перспектив, разных взглядов на мир. Сам термин «семантическое поле» начал активно употребляться после выхода в свет работ немецких ученых Й. Трира и Г. Ипсена. В работе Г. Ипсена «*Der alte Orient und die Indogermanen*» (1924) семантическое поле было впервые определено как совокупность слов, обладающих общим значением. Исследования Й. Трира были подробно изложены в работе «*Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes*» (1931), где впервые появилось понятие парадигматического семантического поля или поля Трира.

По Триру, «ни одно произнесенное слово в сознании говорящего и слушающего не стоит отдельно, а всегда имеет связь с близким по содержанию родственным понятием, они образуют между собой и со сказанным словом многосоставное целое, структуру, которую можно назвать семантическим полем или языковым полем символов» [9]. Семантическое поле, по Триру, относится к экстралингвистическому комплексу понятий, в котором есть некоторые разделения. По мнению Трира, «отдельное слово получает свое значение, только находясь в связи со словами-соседами по семантическому полю. По содержанию — слова в поле находятся во взаимной зависимости друг от друга. В зависимости от структуры целого — отдельное слово принимает его содержательную понятийную определенность» [9]. Й. Трир считается основателем теории семантического поля, хотя идею и концепцию языкового поля можно найти в работах других ученых, написанных ранее. Полевая теория Трира укоренилась в отличие от подходов других

ученых, которые при дальнейшем исследовании оказались безрезультатны. Однако благодаря тому, что их основные мысли были включены в большинство работ по теории поля, была также впоследствии изменена модель семантического поля. Это произошло частично благодаря работам Й. Трира, частично благодаря работам Л. Вайсгербера, Х. Гиппера и Х. Шварца. Таким образом, Трир еще в своей докторской диссертации утверждает, что «мозаичное» расположение лексики, где отдельные слова абсолютно разделены друг от друга и слова в абсолютной взаимозависимости друг с другом объединены в единое целое. Тогда эта точка зрения вызвала шквал критики [9]. Позже он заменяет понятие мозаичности на «взаимодействие элементов звездочной формы, которые лежат рядом настолько близко, что их остроконечные части все время касаются друг друга» и называет компоненты семантического поля „бегущими на гонках лошадьми“, которые бегут к цели во времени и пространстве и, между которыми в зависимости от их положения постоянно меняются их взаимоотношения и значимость» [10].

Развитие изучения метода поля также прослеживается в работах Л. Вайсгербера, В. Порцига, Г.С. Щура. Среди существующих подходов к теории поля традиционно выделяются парадигматический и синтагматический, или синтаксический. Немецкий филолог В. Порциг положил начало изучению синтагматического семантического поля, которое называют «полем Порцига». В современном языкознании метод поля используется достаточно широко: он применяется и в функциональной грамматике, и лежит в основе новых теорий о построении идеографических словарей.

Первые попытки выделения семантических полей были предприняты при создании идеографических словарей, или тезурусов, например, у П. Роже, Ф. Дорн-зайфа, Х. Касареса. Русская лексикография представлена «Русским семантическим словарем» под редакцией Н.Ю. Шведовой. В практике преподавания русского языка как иностранного успешно используется словарь В.В. Морковкина «Лексическая основа русского языка». Важным для современного языкознания представляется «Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание» Л.Г. Бабенко. Для выявления и описания семантических полей нередко используются методы компонентного анализа и ассоциативного эксперимента. Группы слов, полученные в результате ассоциативного эксперимента, носят название ассоциативных полей. Метод поля находит эффективное применение в исследовании языка литературных произведений, считает В.Н. Денисенко [3], интерпретации художественного текста: в этой области выдвинуто понятие текстового семантического поля. Принципы построения идеографических словарей целесообразно использовать и в авторской лексикографии.

Результаты

Сложную и пока еще не решенную проблему представляет раскрытие функциональной организации семантического поля. Ее решение позволит представить структуру поля как систему зависимостей его единиц в направлении от ядра, через семантические классы к периферии. Одновременно это даст возможность, объективно интерпретировать поле и как парадигму, и как синтагму, то есть в пересечении этих измерений языка. Выделение общего значения поля как исходной функции, а также функций-значений составляющих его классов и его периферии дает живую подвижную картину этой лексической суперкатегории. По мнению В.Н. Денисенко [3], функциональная интерпретация семантического поля должна рассматриваться как синтез упомянутых выше типов полей. Она позволяет аргументировано и наглядно представить

семантическое поле не только как набор классов, но и как подвижную структуру строго взаимосвязанных единиц, формирующих тезаурус. Возможности полевого подхода как метода исследования лексики рассмотрим на материале семантического поля «гражданственность». Для вычленения семантического поля могут быть использованы различные методы. В современном языкознании методы выделения семантических полей: структурный или дистрибутивный метод, психофизиологический, психолингвистический, статистический и логико-семантический. Выделение лексико-семантических полей начинают с установления имени поля — слова-идентификатора [1. С. 181], то есть во главе поля должно стоять слово-идентификатор, которое выражает смысл, общий для входящих в поле слов, в наиболее объективной и наименее эмоциональной форме. Например, лексема гражданственность является словом-идентификатором для лексико-семантического поля «гражданственность», поскольку определяется как «сознание своих прав и обязанностей по отношению к государству» и как «гражданское устройство и организованность; государственность» [7]. Лексема гражданственность является частотной в художественной литературе, особенно в творчестве поэта-шестидесятника Е.А. Евтушенко. Например, в стихотворении Е.А. Евтушенко собственно лексема гражданственность встречается довольно часто, например: Ты, гражданственность, — флаг, а не флюгер; Стань, гражданственность, строже и чище; Ты, гражданственность, — Пушкин, Некрасов; На защиту России — бессмертно поднимает гражданственность нас.

Заключение

Термин «семантическое поле» как таковой в настоящее время все чаще заменяется более узкими лингвистическими терминами. Каждый из этих терминов более четко задает тип языковых единиц, входящих в поле и/или тип связи между ними. Перспективы использования метода семантического поля не ограничиваются рамками описательной лексикологии. При помощи метода поля словарный состав изучаемого языка представляется не как простой перечень лексических единиц, но и как целостная система. Данный метод обладает пока не раскрытым потенциалом, в том числе и в области сопоставительно-типологического исследования языков.

Список литературы

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1961.
2. Васильев Л.М. Теория семантических полей. Вопросы языкознания, 1971.
3. Денисенко В.Н. Концепт изменение в русской языковой картине мира. М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2004.
4. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976.
5. Новиков Л.А. Проблемы языкового значения // Избранные труды. Т. 1. М.: Изд-во РУДН, 2001.
6. Словарь русского языка: в 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.
7. Шафиков С.Г. Теория семантического поля и компонентной семантики его единиц. Уфа: Издательство БашГУ, 1999.
8. Lehrer A. Semantic fields and lexical structure. Amsterdam, 1974.
9. Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Von den Anfängen bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1973.
10. Trier J. Altes und Neues vom sprachlichen Feld. Rede anlässlich der feierlichen Überreichung des Konrad-Duden-Preises der Stadt Mannheim durch den Herrn Oberbürgermeister am 3. März 1968. Mannheim/Zurich, Duden-Verlag, 1968.